

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
STUDIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

9-СОН
СЕНТЯБРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-9>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
2. Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор
3. Мирзакаримов А. – физика-математика фанлари номзоди, доцент
4. Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
5. Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори
6. Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди
7. Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор
8. Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор
9. Нуридуллаева К. – фармацевтика ф.б.ф.д (PhD)
10. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
14. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
15. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.4** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

БАЙМУРАДОВ Шухрат Абдужалилович

*Профессор, тиббиёт фанлари доктори
Тошкент тиббиёт академияси клиникасининг,
пластик жаррохлик булими мудири*

РЎЗИБАЕВ Дилшод Рузиметович

*Тошкент тиббиёт академиясида мустақил изланувчиси
жаррох-стоматолог*

ИМИНОВ Комилжон Одилжонович

*Тошкент тиббиёт академиясида мустақил изланувчиси
юз жағ жаррохи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333898>*

ЮҚОРИ ЖАҒ БЎШЛИҒИ ТУБИ ПЕРФОРАЦИЯСИНИ БАРТАРАФ ЭТИШНИ ЗАМОНАВИЙ УСУЛИ

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда жаррохлик соҳасида, йирингли-яллиғланиш патологиясини бир мойиллик, шунингдек махилларар sinus пастки тешиклари бор. Муаллифлар ушбу патологиянинг асосий сабабини юқори малакали стоматологларнинг етишмаслиги билан боғлашади. Статистик маълумотларга кўра, амбулатория тадқиқотида бўлган барча беморларнинг 87 фоизида синуситнинг сурункали шакли ёки тиш процедурасидан кейин максиллар синусининг асоратлари аниқланган. 13% ҳолларда синуситнинг ўткир шакллари аниқланади.

Юқоридагилар билан боғлиқ ҳолда, максиллар sinus тубини даволашнинг самарали усулларига бўлган қизиқишнинг ортишини ҳисобга олган ҳолда, биз ушбу нозологияни даволаш тактикаси ва усулларини такомиллаштиришни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Калит сўзлар: юқори жағ бўшлиғи туби, перфорация, яллиғланиш, асорат, синусит, синус лифтинг, зардоб, фибрин мембрана, тиш олиш.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ПЕРФОРАЦИИ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ

АННОТАЦИЯ

На сегодняшний день в сфере челюстно-лицевой хирургии сохраняется тенденция гнойно-воспалительные патологии, а также перфорации дна верхнечелюстной пазухи. Основной причиной данной патологии авторы связывают с нехваткой высококвалифицированных стоматологов. По данным статистики, 87% из всех пациентов, которые были в амбулаторном исследовании было диагностировано хроническая форма гайморита или осложнения верхнечелюстной пазухи после стоматологической процедуры.

В 13% случаях определяется острые формы гайморита. Связи с вышеизложенными учитывая возросший интерес к эффективным методам лечения дна верхнечелюстной пазухи считаем целесообразным усовершенствовать тактик и методов лечения данной нозологии.

Ключевые слова: дно верхнечелюстной пазухи, перфорация, воспаления, осложнения, синусит, синус лифтинг, сыворотка, фибриновая мембрана, удаления зуба.

THE MODERN METHODS OF ELIMINATION THE MAXILLARY BOTTOM PERFORATION

ANNOTATION

Nowadays, there is a trend of purulent-inflammatory pathologies, as well as perforation of the bottom of the maxillary sinus. The authors mention the main reason for this pathology is the lack of high qualified dentists. According statistics, 87% of all patients who were in an maxillafacial departments diagnosed a chronic form of sinusitis or complications of the maxillary sinus after dental procedures. in 13% of cases, acute forms of sinusitis are determined.

Connections with above, we consider to improve the tactics and methods of treatment of this nosology.

Key words: maxillary sinus floor, perforation, inflammation, complications, sinusitis, sinus lifting, serum, fibrin membrane, tooth extraction.

Ҳозирги замонамизни жадалашуви ва урбанизацияни ошиши натижасида; юқори жағ бўшлиғи яллиғланишлари ва юқори жағ бўшлиқларини тубини перфорайиялари кўп кузатилмоқда. Бунга асосан малакавий стоматологларни етишмаслиги, мавжуд стоматология хоналарида замонавий асбоб ускуналар ва нур ташхис аппаратларини йуклиги натижасида келиб чикмоқда. Асосан умумий амалиёт стоматологларин етарлича билим ва кўникмага эга бўлмасдан амалга ошираётган амалиётларни бевосита ёки билвосита асоратлари натижасида юқори жағ бўшқларини яллиғланишлари ёки юқори жағ бўшлиғи тубини перфорациялари кузатилмоқда [1].

Бундай беморларни ўз вақтида аниқлаш ва малакавий ёрдам кўрсатишлар кийинлашмоқда. Ихтсослашган тиббий муассаларда асосан асоратланган ва кечикиб мурожат қилган беморлар сони ортиб бормоқда. А.А.Тимофеев (2007) маълумотига қарасак Юқор жағ бўшлиғи яллиғланишлари ва уни асоратланган шакиллари 87% ҳолатларда мурожат билан мурожат қилишган. Ўтқир тусдаги Юқори жағ бўшлиқларини яллиғланиш ҳолатлари билан мурожат қилишлар 13% ҳолатларда учрамоқда. Булар асосан риноген типдаги яллиғланиш ҳолатлардир [2].

Сурункали ҳолатда мурожат қилишлар натижасида беморларга сифатли ёрдам кўрсатиш хизматлари кечикяпти. Бундан келиб чиқадикки Юқори Жағ Бўшлиғи сурункали яллиғланишлари ва асорати Юқори Жағ Бўшлиғи туби перфорацияси кузатилган беморларни эрта аниқлаш ва уларни бартараф қилишни замон талабидан келиб чиккан ҳолатида арзон ва сифатли замонавий усулларини ишлаб чиқиш долзарб мавзу бўлиб қолмоқда [3].

Сўнгги йилларда Юқори Жағ Бўшлиғи туби перфорацияси асосан юқори жағ чайнов тишлар соҳасида олиб борилаётган амалиётларни сифатсиз бажарилишлари натижасида келиб чикмоқда. Бир канча ўзбек ва рус нашри маълумотларига қарасак (М.И.Азимов (1977),: А.А.Тимофеев (2007)) сурункали асоратлар натижасида 87% ҳолатларда Юқори Жағ Бўшлиғи туби перфорацияси кузатилмоқда бунга амалиёт шифокорларимизни чуқур билим ва кўшимча нур ташхис текширувларини ўтказмасдан амалга ошираётган тиббий ёрдамлар натижасида келиб чикмоқда [4].

Яъни амалиёт пайтида дентал нур ташхис аппаратини мавжуд эмаслиги натижасида тиш илдиз учи сурункали яллиғланиш жараёнларини натижасида тиш ва юқори жағ бўшлиғи орасидаги суякларни емирилишини ҳисобга олмасдан тишларни олиш амалиётларин ўтказишлари ёки тиш пломба хом ашёларини юқори жағ бўшлиқлари ичига кириб кетиш ҳолатлари ва уларнинг оқибатида турли даражадаги асоратлар кузатилмоқда [5].

Бундан ташқари 13% ҳолатларда риноген типдаги юқори жағ бўшлиқларини яллиғланишлари ва юқори жағ бўшлиқларини тубини перфорациялари кузатилади. Бундай ҳолатларни кузатилишига юқорида тақидлагандек амалиёт шифокорларимизни юқори жағ бўшлиғини тўлиқ анатомик тузилишини билмасдан амалга оширилган жаррохлик амалиётлари натижасида кузатилмоқда [6].

Яъни ҳозирги кунда стоматологларимиз орасида кенг тарқалган дентал имплантация амалиётлари асоратлари ёки юқори жағ бўшлиғи туби мембранаси очик ва ёпик усулда кўтариш жараёнида кузатиладиган амалиётлар натижасида келиб чиқмоқда [7].

Юқори жағ бўшлиғи туби перфорациясида бемор ўз қон зардобидан ажратилган "PRF" фойдаланиш.

Бизни қузатувимизга Юқори жағ бўшлиғи туби перфорацияси билан мурожат қилган 18 ёшдан 70 ёшгача бўлган 70та бемориздан турли шаклдаги клиник кечувдаги беморларимиздан асосан сурункали типдаги беморларимиз 55 тани ўткир турдаги 15 таси мурожат қилган. Турли рус ва ўзимиз маълумотларига асосан юқори жағ бўшлиғи туби перфорациясини катта 3 гуруҳга ажратиб ўрганилган:

- 87% ҳолатларда юқори жағ чайнов тишлари соҳасидаги сурункали яллиғланиш асоратлари билан кузатиладиган перфорациялар. М.И.Азимов (1977),: А.А.Тимофеев (2007)

- 7 % ҳолатларда юқори жағ бўшлиғини пневматик типдаги тубини перфорациялар анатомияни ҳисобга олмасдан бажарилган тиш олиш амалиёти ёки тиш пломба хом ашёларини юқори жағ бўшлиғи натижасида келиб чиқадиган яллиғланишлар ёки юқори жағ бўшлиғи туби перфорацияси. А.Г.Лихачев 1962

- 6 % ҳолатларда юқори жағ бўшлиғи туби перфорацияси кузатилади. Бу асосан юқори жағ чайнов тишлари илдиз уч қисмида бажариладиган жаррохлик амалиётлари ёки ҳозирда кенг тарқалган тиш имплантация асоратларидир. Г.Н.Марченко 1966.

Г.Н.Марченкони илмий изланиш натижаларига кўра юқори жағ бўшлиғи туби перфорацияларини икки тури кузатилади. Очик ва ёпик турларга ажратилади.

Очик турлари асосан юқори жағ чайнов тишлари илдиз уч қисмида бажариладиган жаррохлик амалиётлари ёки ҳозирда кенг тарқалган тиш имплантация асоратлари натижасида келиб чиқади [8].

5-7 кун дан кейин эпителизация жараёнини бир бирига етиб келмаслиги натижасида оғиз бўшлиғи ва юқори жағ бўшлиқларини боғловчи ороонтрал оқма йўллар пайдо бўлади. Буни натижасида оғиз бўшлиғидаги патоген инфекцияларни юқори жағ бўшлиғи ичига тарқашига олиб келади. Патоген инфекциялар натижасида юқори жағ бўшлиғини йиринглаши келиб чиқишини (М.И.Азимов., Ф.Б. Ермаковлар 1978) лаборатория шароитида исботлаб беришган.

Юқоридаги маълумотлардан келиб чиқиб шуни кўрсатишимиз мумкинки бу маълумотлар бизга мурожат қилган беморларимизни клиник белгилари билан бир хиллигини кўрсатади [9].

Бизга мурожат қилган беморимиздан Галиулина Т 68 ёш. Олмалик шаҳарда доимий яшайди [10].

Ташхис: ўнг тамон юқори жағ бўшлиғи туби перфорацияси 16 тиш сабабли.Бу беморимизда клиникада тўлиқ анамнез йиғилмасдан, тулик клиник белгиларни ҳисобга олмасдан ва нур ташхис текширувидаги маълумотларни тўлиқ инобатга олмасдан беморга тиш олиш амалиёти ўтказилга ва буни натижасида беморда ўнг тамон юқори жағ бўшлиғи туби перфорацияси кузатилаган [11].

Клиник белгилари: бемор ташки тамондан кузатилганда бемор юзида ассиметрия кузатилмайди. Оғиз бўшлиғи қўрилганда 16 тиш соҳасида жарохат (ороантрал) боғланиш мавжуд. Жарохат атрофи тоза ўтув бурмалар силликлашмаган. Жарохат атрофидаги милк бириктирувчи тўқимасида катарал яллиғланиш белгилари мавжуд бўлиб бироз қизариш ва ялтироқ тусда. Жарохат ичи зондланганида оғиз бўшлиғини, юқори жағ бўшлиғи билан боғлиқлиги аниқланади. Бўшлиқдан бироз йирингли ажралма ажралиши кузатилади [12].

Беморда оғиз бурун синамаси мусбат. Бемор бошини пастга осилтирганда бемор ўнг тамонида осилиб оғриш белгиси мусбат. Бизга мурожат қилган беморимизни дентал нур ташхисини тахлил қилганимизда

Расм 1. 16-тиш илдизи атрофи патологик суяк емирилиши

Юқори жағ 16 тишни медиал лунж ва танглай илдизларида яллиғланиш ҳисобига периодонтал ёриқларни кенгайтириши, тиш илдиз уч қисми ва юқори жағ бўшлиғи пастки девори орасидаги суяк тўқимаси емирилиши кузатишимиз мумкин. Беморга турар жойида юқоридаги клиник белгиларни этиборга олмасдан тиш олиш амалиёти ўтказилиши натижасида юқори жағ бўшлиғи тубини перфорацияси келиб чиққан.

Беморг бизга мурожат қилганида қўшимча клиник лаборатория текшируви ўтказганимизда лейкоцитларни нормадан юқорилиги аниқланди. Биз юқоридаги клиник белгилар ва нур ташхис маълумотларни ҳисобга олиб, беморга яллиғланишга қарши антибактериал терапия Сефтриакцион 1.0 *2 маҳал мушак орасига (синама билан) қабул қилиш буйрилди. 5кун давомида ҳар куни оғиз бўшлиғидаги 16 тиш соҳасидаги ороантрал боғланиш орқали орқали антисептик эритмалар (фурацилин 1:5000 эритмаси ва лорабен) билан ювиб турилди. Бемор жарохатидан ажралмалар батамом тўхтаб милкдаги яллиғланиш белгилари сурилгандан кейин беморга юқори жағ туби перфорациясини бартараф этиш операцияси ўтказилди. Бунинг учун бемор ўз конидан зардобидан ажратиб олинган " PRF" фойдаландик.

Расм 2. Фибрин мембранасини тайёрлаш жараёни

Беморга маҳаллий оғрикисзлантириш (Sol.Supercain 2.0) остида жароҳат атрофидаги юмшок тўқималарга механик ишлов берилди. Жароҳат антисептик эритмалар билан ювилди ва жароҳатга ўз кон зардобидан ажратилган " PRF" кўйиб жароҳат атрофлари тикиб қўйилди.

Расм 3. Фибрин мембранасини эритроцитлар массасидан ажратиб олиш ва олинган тиш урнига урнатилиш жараёни.

Беморга уйига ностероид яллиғланишга қарши Немисил 1 постиркадан* 2 маҳал. Профилактика мақсадида Азимак 500ЕД 1 таб +1 маҳал ичишга буюрилди. Маҳаллий Лорабен билан чайиш ва жароҳат соҳасига метрогил дента малхамини кўйиб туриш тушинтирилди.

Бизга мурожат қилган беморимизда ўтказилган маҳаллий ва умумий терапиялар натижасида беморни умумий ахволи яхшиланди, жароҳатдаги ажралмалар йўқолди, жароҳат атрофидаги яллиғланиш белгилари сўрилди. 16 тиш соҳасидаги жароҳатга кўрсатилган жаррохлик амалиётимиз ёрдамида, 16 тиш соҳасидаги ороантрал боғланиш бирламчи битди. Беморимизда 8 суткада жароҳатдага қўйилган чоклар олинди.

Юқори жағ бўшлиғи туби перфорациялари кузатилганда кўпчилик олимлар бир қанча ўз усулларини таклиф қилишган. Юқори жағ бўшлиғи туби перфорацияси кузатилганда оқма йўлни бартараф қилишни асосий усули бўлиб Юқори жағ бўшлиғини радикал операция қилиш ЛОР ва жаррох стоматологлари билан биргаликда олиб боришган, бунда ЛОР шифокорлари радикал операция қилишган ва жарроҳ стоматолог оқма йўлни бартараф қилиш билан шуғилланган.

Ю.И. Вернадский ва Н.И. Засловский (1968) лар ўз илмий ишларида юқори жағ бўшлиғи туби перфорацияларида жароҳатни икки тамонидан лоскут олиб бартараф қилишни таклиф қилишида. Н.А. Грузнов (1976) ўз илмий изланишида юқори жағдаги оқма йўлни бартараф қилишда тиш бўшлиғини кон лахтаги билан тўлдиришни ва уни ушлаб қолишни таклиф қилади. Таклиф қилган усулида у кон лахтагини ушлаб қолиш мақсадида жароҳатни вестибуляр тамонидан ўтув бурма соҳасидан лахтак олиб тикишни таклиф қилади. Юқорида санаб ўтилган усулларни катта камчиликларидан лахтак олинган соҳада қўшимча жароҳатларни пайдо бўлишидир.

Бу ўз навбатида беморларга қўшимча жароҳат етказилади. Бундан ташқари ўтув бурмадан олинган лахтакларни механик таъсирлар натижасида шиллик каватни кесилиб ёки чокларни ечилиб кетишига сабабчи бўлади ва лахтакларни иккиламчи битишига сабабчи бўлади. Бундай усулларда бартараф этилган жароҳат ўрнида қўшимча деформацияларни пайдо бўлиши кейинчалик ортопедик тиклав жараёнларини мураккаблашишига олиб келади. Биз таклиф қилаётган илмий услубимизда жароҳат атрофидаги шиллик туқималарга кам жароҳат етказиш ва бемор ўз конидан олиб тайёрланган “PRF” билан бартараф қилишдир. Бунда беморга кам психологик ва травматик жароҳат етказилади. Бемор ўз конидан олиб тайёрланган “PRF” ўз навбатида француз профессори Чукрун (Возможности PRF трансплантологии и имплантологии» журнал имплантологии 2001 год) тақидлаганидай жароҳатни битказувчи бир қанча фактирларга тасир қилади ва жароҳатни тез ва бирламчи битишига олиб келади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Азимов М.И. Роль очаговой одонтогенной инфекции в развитии гайморитов и принципы планирования терапии при них: автореф. дисс. ... канд. мед. наук / М.И.Азимов. – Л., 1977. – 18 с.
2. Акшулаков С.К. Применение Тахокомба в реконструктивной операции при посттравматической ликворее // Сборник статей «Тахокомб – пяти_летний опыт применения в России». – 2001. – С. 69–70.
3. Антонив В.Ф., Ефимочкина К.В. Применение фибриноколлагенового комплекса при хирургическом лечении больных с сосудистыми опухолями уха и наружного носа (предварительное сообщение) / В.Ф. Антонив, К.В. Ефимочкина // Вестник оториноларингологии. – 2007. – № 3. – С.30–32.
4. Анютин Р.Г. Хирургическое лечение больных с перфоративным одонтогенным гайморитом / Р.Г. Анютин И.А. Романов // Российская рино_логия. – 1996. – № 2–3. – 72 с.
5. Анютин Р.Г. Щадящая гайморотомия у больных с перфоративным одонтогенным гайморитом / Р.Г. Анютин, И.А. Романов // Российская рино_логия. – 1998. – № 2. – 34 с.
6. Апостолиди К. Г. Сравнительная оценка эффективности методов эндоскопической микрохирургии и классических методов ринохирургии при заболеваниях полости носа и околоносовых пазух: автореф. ... д-ра мед. наук / К.Г. Апостолиди. – М., 1999. – 32 с.
7. Артамонова З.А., Зайцева Т.В. Защита кишечного шва препаратом «Тахокомб» в неблагоприятных условиях у детей / З.А. Артамонова, Т.В. Зайцева // Вестник РГМУ. – 2008. – № 2 (61). – С. 181–182. 96
8. Асиятилов, А.Х. Клинико-анатомическая характеристика одонтогенных гайморитов / А.Х. Асиятилов // Материалы науч.-практ. конф. врачей_стоматологов Северного Кавказа / А.Х. Асиятилов. – 1975. – С. 127–131.
9. Ашмарин М.П. Двухслойный метод закрытия дефекта дна верхнечелюстной пазухи / М.П. Ашмарин, В.И. Карачкин, О.М. Ашмарин // Россий_ская ринология. – 2002. – № 2. – С. 85–86.
10. Байдик О.Д., Логвинов С.В., Зубарев С.Г., Сысолятин П.Г., Гурин А.А. Морфологические изменения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи при одонтогенных перфоративных синуситах. / О.Д. Байдик, С.В. Логвинов, С.Г. Зубарев, П.Г. Сысолятин, А.А. Гурин // Бюллетень сибирской медицины. – 2010. – № 6. – С. 5–11.
11. Бернадский Ю.И., Заславский Н.И. Одонтогенные гаймориты: Патогенез, клиника, диагностика и лечение. – М.: Медицина, 1968. – 136 с.
12. Бобров В.М. Хронические одонтогенные гаймориты по данным ЛОР-отделения МСЧ № 4 / В.М. Бобров, А.А. Мазарова, Л.М. Нагинская // Рос. ринология. – 2002. – № 2. – С. 88–90.
13. Богатов А.И. Волоконная оптика при удалении инородных тел из верхнечелюстной пазухи / А.И. Богатов // Актуальные вопросы стоматологии. – Самара, 1992. – С. 33–34.
14. Богатов А. И. Методы диагностики и лечения больных с острыми перфорациями и инородными телами верхнечелюстных пазух / А. И. Богатов // Стоматология. – 1991. – № 5. – С. 49–51.
15. Богатов А.И. Одонтогенные верхнечелюстные синуситы: учеб. пособие / А.И. Богатов, И.А. Захаро

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-9

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz